

COMMENT GÉRER LES CONFLITS :

STRATÉGIES ET INTUITION

Je vous présente la méthode d'Herbert Kindler.
C'est un ancien commandant de la Marine et diplômé du MIT.
Il a obtenu son doctorat en gestion publique à l'UCLA.
Il a passé sa vie à former les plus grands dirigeants.

**Sa méthode propose 9 stratégies pour gérer les désaccords.
L'idée est simple : il n'y a pas une seule « bonne » façon d'agir.
Il faut choisir la stratégie qui correspond à votre situation.**

Regardez cette grille : elle vous montre quoi faire et quand le faire.

Neutre <----- INTERACTION -----> Impliquée	<p>DOMINER (Dominate)</p> <p>« Fais-le à ma façon »</p> <p>Action : Imposer sa volonté Situation : Urgence / Autorité</p>	<p>NÉGOCIER (Bargain)</p> <p>« Concluons un marché »</p> <p>Action : Échange de concessions Situation : Partage des ressources</p>	<p>COLLABORER (Collaborate)</p> <p>« Travaillons ensemble »</p> <p>Action : Solution commune Situation : Intérêts vitaux partagés</p>
	<p>TEMPÉRER (Smooth)</p> <p>« Essaie. Tu vas aimer »</p> <p>Action : Souligner les points communs Situation : Accord prioritaire</p>	<p>COEXISTER (Coexist)</p> <p>« Accordons-nous sur notre désaccord »</p> <p>Action : Suivre des chemins séparés Situation : Indépendance mutuelle</p>	<p>LÂCHER PRISE (Release)</p> <p>« C'est à toi de jouer »</p> <p>Action : Déléguer le contrôle Situation : Autonomie de l'autre</p>
	<p>MAINTENIR (Maintain)</p> <p>« Attendons »</p> <p>Action : Reporter l'affrontement Situation : Attente nécessaire</p>	<p>DÉCIDER PAR LA RÈGLE (Decide by rule)</p> <p>« Soyons équitables »</p> <p>Action : Suivre le règlement Situation : Équité objective</p>	<p>CÉDER (Yield)</p> <p>« Je m'adapte »</p> <p>Action : S'adapter et accepter Situation : L'autre a raison</p>
Ferme <----- POINT DE VUE -----> Flexible			

Il y a aussi la méthode OSBD de Marshall Rosenberg que vous avez étudiée. Elle est très utile.

Mais attention : elle ne marche pas dans toutes les situations.

Parfois elle aide, mais parfois elle peut être mauvaise.

À vous de jouer !

Maintenant, regardez la grille des 9 stratégies.

Dans chaque case, vous pouvez mettre « + OSBD » ou « - OSBD » pour savoir quand l'utiliser.

Il faut préciser une chose : ces méthodes (CNV, OSBD, Kindler) ne sont pas magiques. Ce ne sont pas des médicaments universels pour tous les conflits.

De plus, toutes ces méthodes n'ont pas été testées avec des observations longitudinales et des groupes de contrôle. Ce n'est pas comme pour les vrais médicaments.

Alors, c'est important de les connaître, mais vous devez écouter votre intuition, analyser la situation et utiliser votre propre réflexion.

Dans les années deux mille sont apparues des méthodes de prévention des conflits avant leur commencement par la création d'une ambiance particulière dans les entreprises et les groupes. Certains psychologues travaillent sur une solution globale du problème, à savoir sur une méthode de détection et d'élimination des causes profondes de l'agression, y compris au niveau planétaire.

Bibliographie :

Kindler, H. S. (1996). *Managing disagreement constructively: conflict management in organizations*. Menlo Park, CA: Crisp Publications.

Kindler, H. S. (1996). *Tools for managing disagreement*. - *Training & Development*, July 1996, 11-13.
<https://assets.td.org/m/2920c0e71ecfff0f/original/Managing-conflict-constructively.pdf>

Pinto, S. C., & Cunha, M. N. (2023). *Nonviolent communication - A literature review*. *International Journal of Current Research and Applied Studies*, 2(1), 1-12. <https://www.cnvc.org/learn/research/nonviolent-communication-a-literature-review>

Texte préparé par *Anatolii Kharchenko*, y9414495@gmail.com

